

DIGITAL GLAUBEN

DAS ONLINE-MAGAZIN FÜR DIGITALE JUGENDARBEIT

ZWISCHEN SKEPSIS UND AUFBRUCH

Wie digital ist Jugendarbeit wirklich? Eine neue Studie zeigt Chancen, Stolpersteine – und dass Haltung wichtiger ist als Technik.

TIPPS FÜR DIE PRAXIS

Eigenen Podcast starten, digitale Schnitzeljagd gestalten, Tools, Methoden, Apps und Websites: Ideen für alle, die Kinder- und Jugendarbeit kreativ digital machen wollen.

DIGITALE SEELSORGE

Nähe im Netz: Wie Chat, Mail und digitale Räume zu Orten echter Seelsorge werden können.

< Notizen ↻ ↺ ↻ ⬆️ ⋮ Fertig

Melde dich bei uns!

Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Erfahrungen und Ideen – denn dieses Magazin lebt davon, dass wir praxisrelevante Inhalte verbreitet werden können.

Meldet euch gern bei:

digital.glauben@cvjm-hochschule.de

NEWSLETTER

Gern informieren wir dich per Mail, wenn eine neue Ausgabe rauskommt.

Melde an unter:
digital-glauben.de

IMPRESSUM

Ausgabe #1 - Oktober 2025

HERAUSGEBER

Institut für missionarische Jugendarbeit,
CVJM-Hochschule,
Hugo-Preuß-Straße 40,
34131 Kassel
E-Mail:
digital.glauben@cvjm-hochschule.de
www.cvjm-hochschule.de

V.i.S.d.P.: Florian Karcher
Redaktion: Sina Müller, Florian Karcher
Mitwirkende diese Ausgabe: Achim Blackstein, Carina Daum, Florian Karcher, Jannik Müller, Jannis Kaiser, Katrin Rathmann-Rouwen, Lukas Lennert, Sina Müller

Fotos: CVJM-Hochschule; CVJM-Archiv;
unsplash: Jordan Gonzalez, Nick Fancher, Revendo, Ismael Paramo, Beatriz Camaleão, Leandro Crespi, owl
illustration agency; kaboompics
Grafiken: Flaticon, Alisa Galus
Konzept: Alisa Galus
DOI: 10.5281/zenodo.17233406

Hinter dem Projekt steht das Institut für missionarische Jugendarbeit der CVJM-Hochschule.

Für mehr Infos schau gern auf unserem Instagram-Kanal: @zukunft.jugendarbeit vorbei.

GEFÖRDERT VON

Der Text dieser Publikation wird unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0) veröffentlicht. Den vollständigen Lizenztext finden Sie unter: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

S.4

Was ist eigentlich...
Medienkompetenz?

CFL

S.6

**Die Christliche
E-Sport Liga**

S.8

Swipe
to Salvation?!

Digitale Evangelisation:
Zwischen Chancen & Risiken

DEEP

S.10

SCROLL

**Zwischen Skepsis
und Aufbruch**

Wie digital ist Jugendarbeit
wirklich?

S.14

**Tipps für
die Praxis**

1. Podcast starten
2. Digitale Schnitzeljagd

S.16

**Digital authentisch –
Kirche im Wandel**

S.18

**GOOD
TO
KNOW**

S.20

**Digitale
Seelsorge**

WAS IST EIGENTLICH...

MEDIEN KOMPETENZ?

Was bedeutet es eigentlich, „gut mit Medien umgehen zu können“?

Reicht es, ein Smartphone zu bedienen oder ein TikTok-Video hochzuladen? Wohl kaum! Medienkompetenz umfasst viel mehr – nämlich die Fähigkeit, Medien kritisch, kreativ, verantwortungsvoll und selbstbestimmt zu nutzen.

Der Medienpädagoge Dieter Baacke hat dafür schon in den 1990er-Jahren einen wichtigen Rahmen geschaffen, der bis heute von hoher Relevanz sind. Er beschreibt Medienkompetenz als Zusammenspiel von vier Dimensionen: **Medienkritik**, also die Fähigkeit, Inhalte zu hinterfragen und ihre Wirkung auf Individuum und Gesellschaft zu reflektieren; **Medienkunde**, das Wissen über technische Grundlagen und Funktionsweisen von Medien; **Mediennutzung**, die selbstbestimmte, sinnvolle und reflektierte Verwendung von Medienangeboten; und **Mediengestaltung**, die kreative, aktive und verantwortungsvolle Produktion eigener Inhalte.

Gut mit Medien umgehen zu können, heißt also nicht nur, eine kreative Instagram-Story zu gestalten, sondern z.B. auch zu wissen, welche Daten dabei preisgegeben werden, wie man Inhalte verantwortungsvoll teilt oder welche Wirkung ein Post auf andere haben kann.

Gerade in der Kinder- und Jugendarbeit können sich Mitarbeitende und junge Menschen dabei ideal ergänzen:

Während Kinder und Jugendliche oft bei Trends oder Gestaltungsfragen den Ton angeben, bringen Mitarbeitende wertvolle Perspektiven auf Verantwortung, Ethik und Reflexion ein. So entsteht ein Miteinander, bei dem beide Seiten voneinander lernen und profitieren können.

Sina Müller
Redaktion DIGITAL GLAUBEN

GEL

DIE CHRISTLICHE

E-SPORT LIGA

In der Christlichen E-Sport Liga (CEL) treffen sich Jugendliche ab 14 Jahren, um sich in den Spielen Rocket League, League of Legends oder Valorant spannende Matches zu liefern. Jannis Kaiser berichtet von seinen Erfahrungen mit dem Projekt.

Bei der CEL wird Begeisterung für den Glauben mit Leidenschaft fürs Gaming verbunden. In mittlerweile drei Saisons traten Teilnehmende in Teams gegeneinander an. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf dem Wettbewerb, sondern vor allem auf Gemeinschaft, Fairplay und dem Austausch über den Glauben. Unterschiedliche Formate – Auftaktveranstaltung, Community-Events, Videoinputs und das große Turnier – sind bewusst niedrigschwellig gestaltet, damit sich Christ:innen wie Nichtchrist:innen gleichermaßen willkommen fühlen. Die Partien und Veranstaltungen erstrecken sich pro Saison über sechs Wochen und finden ganz dem Namen E-Sport gemäß digital statt. Teilnehmen können alle ab 14 Jahren (für Valorant gilt aber ein Mindestalter von 16).

Das Team hinter der CEL besteht aus Menschen, die selbst leidenschaftliche Gamer:innen sind und ihren Glauben leben. Einige arbeiten in Kirche oder christlichen Werken und sind in der

für die Inputs, die große Freude und Begeisterung der Spieler:innen und des Teams.“

Auch die Jugendlichen geben positives Feedback. Eine Nachricht an das Team lautete:

„Die beste Niederlage meines Lebens habe ich in der CEL erlebt. Nach einem miserablen Tag hatte ich nicht gut gespielt und wir haben verloren. Die Spieler vom gegnerischen Team haben mich nach der Partie aufgemuntert und mir richtig wertvolles Feedback gegeben, was ich gut gemacht habe und wo ich mich verbessern kann. Ich habe gemerkt, diese Gemeinschaft nach der Runde hat mir richtig gutgetan und den Tag gerettet.“

Praxistipp

Wer allein oder mit einem Team dabei sein möchte, kann sich über den Discord-Server anmelden und Mitspielende finden. Für Gemeinden oder Gruppen, die E-Sport auch vor Ort ausprobieren wollen, empfiehlt Jannis ein Mario-Kart-Turnier auf der Switch mit Beamer. Sein Extra-Tipp: Spielt als Tandem-Duos gegeneinander und gebt nach jeder Fahrtrunde den Controller weiter – garantiert ein Riesenspaß!

Mehr Infos unter: www.cel-gaming.de

Arbeitsgemeinschaft Jugendevangelisation (AGJE) aktiv, andere sind Studierende oder Schüler:innen. Gemeinsam sorgen sie für die Impulse, die Organisation und den reibungslosen Ablauf der Liga.

Jannis Kaiser ist Teil dieses Teams, Spezialvikar im CVJM-Westbund und beschreibt seine Eindrücke so: „Mich begeistert die gute Atmosphäre, der Umgang mit den Teilnehmenden, die Offenheit

Wer tiefer ins Thema einsteigen oder das CEL-Team unterstützen möchte, kann sich bei **Jannis Kaiser** (Gamer-Name: Triftnix) oder einem der Admins auf Discord melden.

Swipe to Salvation?!

Digitale Evangelisation ist Chance und Herausforderung zugleich. Zwischen Reichweite, Algorithmen und Authentizität entscheidet sich, wie Kirche online wirklich bei jungen Menschen ankommt.

Chancen

Für Digital Natives ist die gegenseitige Durchdringung von Analogem und Digitalen schon längst Wirklichkeit. Digitale Evangelisation kann daher nicht nur eine Notlösung sein, sondern ist eine riesige Chance.

Die digitale Welt ermöglicht uns eine fast grenzenlose Reichweite: Menschen weltweit (mit Internetzugang) können unabhängig von Ort und Zeit angesprochen werden. Besonders junge Menschen, die mit klassischen Formaten wenig anfangen können, werden so gezielter erreicht – vorausgesetzt, man wählt den passenden Zugang. Genau darin liegt eine weitere

große Stärke der digitalen Welt: Es gibt unzählige Möglichkeiten, das Evangelium auf ganz unterschiedliche Weise weiterzugeben. Alle können online über ihren Glauben sprechen – so wird die digitale Welt zu einem Ort, an dem ganz unterschiedliche Zugänge zu Spiritualität und Gott sichtbar werden.

Digitale Evangelisation kann daher nicht nur eine Notlösung sein, sondern ist eine riesige Chance.

Das hilft jungen Menschen, Inhalte zu entdecken, die sie abholen – und bei denen sie andocken können. Gleichzeitig ermöglichen digitale Formate ständigen Kontakt. Fragen müssen nicht mehr bis zum nächsten Freitagabend warten – viele Antworten sind meistens ein paar Swipes entfernt. Und: Damit christliche Inhalte im Algorithmus überhaupt auftauchen, müssen sie klar, kurz und verständlich sein. Kein kirchlicher Fachjargon,

sondern Sprache mitten aus dem Leben ist gefragt. Das fordert heraus – aber macht die Kernnachricht auch richtig greifbar. Digitale Evangelisation ist also keine Konkurrenz zum Analogem, sondern eine starke Ergänzung – gerade für eine Kirche, die nahe bei den Menschen sein will.

Mehr dazu in:

Swipe to Salvation?!: Junge Menschen auf Social Media im Glauben begleiten von Carina Daum, Florian Karcher und Anna-Lena Moselewski

ISBN: 978-3866874053

Risiken

Eine wichtige Frage bei der digitalen Evangelisation lautet: Erreichen wir damit wirklich neue Zielgruppen – oder doch diejenigen, die ohnehin schon mit Kirche oder Glauben verbunden sind? Studien zeigen: Entscheidend ist, wer die Inhalte aufbereitet und wie diese gestaltet sind. Wichtig ist, ob sich ein Account wirklich auf die Zielgruppe einstellt – das heißt, Plattform, Sprache, Format und Stil gezielt an deren Bedürfnissen ausrichtet – oder ob analoge Inhalte unverändert ins Digitale übertragen werden. Es hilft, offen für die Zielgruppe zu sein und zusammen mit ihr den Glauben immer wieder neu zu erleben. Ein weiteres zentrales Thema dabei: die Algorithmen. Sie helfen zwar, Inhalte sichtbar zu machen, sorgen aber auch für Filterblasen. Besonders junge Menschen, die den Glauben gerade erst entdecken, bekommen so schnell ein einseitiges Bild präsentiert. Deshalb braucht es Medienkompetenz – und Räume, in denen gemeinsam über Social Media, Algorithmen und Glauben reflektiert wird. Dafür benötigt es auch eine langfristige Begleitung und Anschluss an weiterführende Formate. Viele christliche

Accounts haben 10K Follower:innen und mehr – das ist großartig! Doch herausfordernd wird es für alle Beteiligten, wenn die Fragen zum neu entdeckten Glauben die Kapazitäten des Accounts übersteigen. Digitale Evangelisation braucht weiterführende digitale oder analoge Angebote. Im besten Fall entsteht daraus eine vielfältige, hybride Landschaft, in der junge Menschen ihren Weg finden – Schritt für Schritt. Dazu braucht es drei Dinge, um in digitalen Netzwerken Aufmerksamkeit von den User:innen zu erhalten.

Entscheidend ist, wer die Inhalte aufbereitet und wie diese gestaltet sind.

Zum einen müssen die Inhalte leicht zu konsumieren sein (snackable), sie brauchen eine persönliche Ansprache (customize) und müssen eine emotionale Bindung (stickiness) herstellen wie die Darstellung zeigt. Das gilt auch für digitale Evangelisation.

Prof. Dr. Florian Karcher
Redaktion DIGITAL GLAUBEN

Carina Daum
Mitarbeiterin im Projekt Zukunft der Jugendarbeit (CVJM-Hochschule)

Grafik (nach Mohr/Thiesen, 2019, S.892)

DEEP

SCROLL

ZWISCHEN SKEPSIS UND AUFBRUCH:
**WAS DIGITALE
JUGENDARBEIT
HEUTE BRAUCHT**

Ob Messenger, Online-Games oder Social Media: Digitale Jugendarbeit ist Realität. Eine Studie macht sichtbar, wie Fachkräfte sie heute gestalten – und wo Unterstützung nötig ist.

Digitale Lebenswelten sind längst keine Nische mehr, sondern prägen die jungen Menschen, die Teil der christlichen Kinder- und Jugendarbeit sind – in Kommunikation, Freizeit, Bildung und Identitätsfindung. Für die Kinder- und Jugendarbeit stellt das sowohl eine Herausforderung als auch eine enorme Chance dar. Die Studie „Perspektiven Smarter Jugendarbeit“ der evangelischen Hochschule Dresden hat: bei Fachkräften auf dem Dorf, in der Stadt, im Jugendhaus, im Netz nachgefragt. Herausgekommen ist ein ehrlicher Blick auf Chancen, Grenzen und Gelingensbedingungen digitaler Jugendarbeit. Und: viele Impulse, die uns helfen können, digitale Jugendarbeit nicht nur smarter (meint hier „digitaler“), sondern auch menschlicher zu denken. Im Folgenden werden einige Erkenntnisse dargestellt. Spoiler: Technik ist nicht das größte Problem, vor dem die Kinder- und Jugendarbeit steht.

Realitätscheck: Wie digital ist die Jugendarbeit wirklich?

Die Zahlen zeigen es deutlich: Viele Fachkräfte nutzen digitale Tools längst – Messenger, Soziale Netzwerke, Online-Meetings oder digitale Spiele. Vor allem während der Corona-Pandemie hat die Digitalisierung einen echten Schub erlebt. Doch dieser Trend ist nicht gleichzusetzen mit einer durchdachten Digitalisierungsstrategie. Vieles passiert spontan, aus dem Bauch heraus, ohne strukturelle Verankerung. „Wir haben das einfach gemacht, weil es anders gar nicht mehr ging“, berichtet eine Fachkraft in der Studie. Doch das hat Grenzen: Sobald der Alltag nach der Pandemie wieder „normal“ wurde, rutschten digitale Formate oft wieder hinten runter. Denn sie kosten Zeit, Energie und oft auch Nerven.

Digitale Beziehungen sind möglich – aber anders

Viele Fachkräfte sind überrascht, wie persönlich Kommunikation im Digitalen sein kann.

Jugendliche schreiben Dinge über WhatsApp, die sie im Gruppentreffen nie sagen würden. Gleichzeitig fehlen nonverbale Signale, spontane Gruppendynamik oder auch einfach mal ein gemeinsames Schweigen. Was heißt das für die Praxis? Digitale Räume brauchen eigene Regeln, aber auch gezielte Aufmerksamkeit. Online-Beziehungsarbeit funktioniert, wenn wir sie ernst nehmen – als echte pädagogische Beziehung, nicht als „Zwischendurch-Kommunikation“. Es geht nicht darum, analog 1:1 digital zu kopieren, sondern neue Räume zu gestalten. Digitale Beziehungsarbeit funktioniert, wenn sie als eigenständige Form verstanden wird – mit eigenen Chancen und Herausforderungen. Hier braucht es Tools, Zeit und vor allem: Haltung.

Digital ist nicht weniger persönlich – nur anders persönlich.

Fünf Typen – fünf digitale Haltungen

Haltung schlägt Technik: Nicht die Tools entscheiden über gelungene Jugendarbeit, sondern die Haltung der Fachkräfte. In der Studie werden fünf Typen von Fachkräften anhand ihrer digitalen Haltung herausgearbeitet:

1. Digital Enttäuschte: Frustriert vom technischen Mehraufwand und skeptisch gegenüber digitalen Formaten.
2. Digital Überforderte: Offen, aber ohne klares Konzept oder Wissen zur Umsetzung.
3. Digital Vorsichtige: Nutzen digitale Medien gezielt, aber mit deutlicher Distanz und Sorge vor Kontrollverlust.
4. Digital Motivierte: Experimentierfreudig, wünschen sich aber mehr Austausch und Know-how.
5. Digital Begeisterte: Impulsgeber:innen mit Erfahrung, Mut und Begeisterung für neue Wege.

Diese Typen bieten einen praktischen Rahmen,

um Fortbildung, Beratung und kollegiale Unterstützung besser zu planen. Denn: Digitalisierung darf kein „Alles oder nichts“-Projekt sein. Vielmehr braucht es Räume, in denen unterschiedliche Einstiege, Fragen und Unsicherheiten ihren Platz haben. Viele der Befragten wünschen sich mehr Freiraum zum Experimentieren, ohne sofort perfekte Ergebnisse liefern zu müssen. Digitale Kinder- und Jugendarbeit braucht Mut zur Lücke – und Offenheit, sich mit digitalen Entwicklungen aktiv auseinanderzusetzen.

Die Studie zeigt: Viele Fachkräfte sind unsicher im Umgang mit Datenschutz, Algorithmen oder der Wirkung von Social Media auf junge Menschen. Digitale Kinder- und Jugendarbeit muss auch bedeuten, Kinder und Jugendliche zu befähigen, kritisch mit digitalen Medien umzugehen – und sich selbst als Fachkraft immer wieder zu fragen: *Welche Verantwortung trage ich, wenn ich TikTok nutze? Welche Rolle spiele ich als Vorbild?*

Es fehlt an Zeit, Ressourcen – und oft auch am Rückhalt

Fast alle Befragten nennen fehlende Zeit, Technik und strukturelle Rückendeckung als zentrale Hürden. Digitalisierung wird häufig zusätzlich „on top“ zur bisherigen Arbeit erwartet. Wer digitale Projekte stemmt, tut das häufig aus Eigeninitiative. Es fehlen nicht nur Weiterbildungen, sondern vor allem strukturelle Rahmenbedingungen: Zeitkontingente, Technik, Unterstützung durch Träger. Wer dauerhaft auf Instagram aktiv sein soll, braucht mehr als nur ein Diensthandy – er oder sie braucht Verständnis dafür, dass Storys eben auch Teil der professionellen Arbeit sind.

Wir müssen Räume schaffen, in denen man auch scheitern darf – das gilt auch digital.

Digitale Verantwortung beginnt bei den Fachkräften

Digitalisierung ist nicht neutral. Sie verändert Kommunikation, Machtverhältnisse, Sichtbarkeit.

Digitale Partizipation – aber richtig

Kinder und Jugendliche wollen nicht einfach „bespielt“ werden. Sie sind Expert:innen ihrer digitalen Lebenswelt – und möchten gehört werden. Beteiligung gelingt dann, wenn Fachkräfte Gestaltungsspielräume geben, Plattformen gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen entwickeln und echte Entscheidungsoptionen ermöglichen.

Digitale Partizipation darf nicht auf medientechnische Fähigkeiten reduziert werden. Es geht ebenso um gesellschaftliche Teilhabe, um Sichtbarkeit marginalisierter Gruppen und um Empowerment. Hier bietet digitale Kinder- und Jugendarbeit große Chancen, insbesondere für junge Menschen, die sich in traditionellen Formaten nicht gesehen fühlen.

Die gesamte Studie steht zum Download bereit unter:
ehs-dresden.de/smartejugendarbeit

Und jetzt? Was wir aus der Studie lernen können

Die Studie zeigt: Es gibt viele Ideen, viele gute Ansätze und viel Engagement! Doch digitale Kinder- und Jugendarbeit braucht mehr als WLAN und ein iPad. Sie braucht Freiräume, Weiterbildung, Austausch – und eine Kultur, die digitales Engagement als echte pädagogische Arbeit anerkennt.

Vielleicht ist der smarteste Schritt also nicht die nächste App, sondern ein Gespräch im Team: Was bedeutet für uns digitale Jugendarbeit? Und wie können wir sie gemeinsam gestalten – klug, kritisch, kreativ?

Sina Müller
Redaktion DIGITAL GLAUBEN

...!ne Sprachnachricht von

ist der **Mini-Podcast** zum Magazin, in dem Expertinnen und Experten aus der digitalen Kinder- und Jugendarbeit kompakte Tipps, Tools und Best-Practice-Beispiele als Sprachnachricht teilen.
Kurz, knackig und direkt umsetzbar.

ACTIONBOUND

DIGITALE SCHNITZELJAGDEN FÜR DIE KINDER- UND JUGENDARBEIT

Wenn du mehr wissen willst,
hör dir Kathrins komplette
Sprachnachricht an!

...!ne Sprachnachricht von Kathrin Radmann-Rauhen: Sie ist Pfarrerin der Kirchengemeinde Großseelheim, Spiel- und Theaterpädagogin und Co-Autorin des Buches „Actionbound - Smartphone-Abenteuer in der Praxis mit Kindern und Jugendlichen“.

ActionBound ist eine App für digitale Schnitzeljagden, die gewöhnliche Spaziergänge in spannende, interaktive Erlebnisse verwandelt – ohne viele Betreuungspersonen an einzelnen Stationen zu benötigen. Die App bietet vielfältige Tools: Foto-Aufgaben, Schätzspiele, Navigation zur nächsten Station, Umfragen, Audio-Elemente und QR-Code-Scanner. Auch ein Offline-Modus ist verfügbar.

Praxisbeispiel "Unterwegs nach Bethlehem":

Kinder und Jugendliche starten vor der Haustür, sammeln

unterwegs Bastelmaterial für eine Krippe, hören biblische Geschichten und enden zu Hause beim gemeinsamen Krippenbauen und Beten.

Auch für Kirchenführungen eignet sich ActionBound perfekt: versteckte Details entdecken, Schritte zählen oder Audio-Aufnahmen von der Kanzel machen. ActionBound ermöglicht es, die digitale Welt sinnvoll in die christliche Kinder- und Jugendarbeit zu integrieren. Die intuitive Bedienung macht es auch für technische Laien zugänglich.

Buchtipp: Actionbound.

Smartphone-Abenteuer in der Praxis mit Kindern und Jugendlichen von Miriam Hähnel und Katrin Rouwen unter Mitarbeit von Karsten Müller
Drei Actionbound-Profis zeigen in dem Buch praxisnah, wie digitale Schnitzeljagden mit dem Smartphone in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden können – von den Grundlagen bis hin zur Erstellung eigener Bounds. Dank exklusivem Zugang zu zehn fertigen Bounds gelingt der Einstieg leicht und eröffnet vielfältige medienpädagogische Chancen.

ISBN 978 3 86687 302 5

PODCAST STARTEN

PRAKTISCHE TIPPS AUS DER ERFAHRUNG

Wenn du mehr wissen willst,
hör dir Janniks komplette
Sprachnachricht an!

...!ne Sprachnachricht von Jannik Müller: lange Jugendpastor in der FeG München-SüdOst, jetzt Gemeindegründer in München. Jannik ist Co-Host des Podcasts „Nach uns die Sinnflut?“

Jannik sagt: Einen Podcast sollte man in erster Linie für sich selbst machen – das klingt egoistisch, ist aber viel demütiger als der hochmütige Gedanke, die Welt brauche genau diese Stimmen. Der große Vorteil: Man lernt selbst am meisten und entwickelt durch Gespräche neue Perspektiven.

Jannik empfiehlt die praktischen Hürden

zuerst zu nehmen: Mikrofon, Laptop, Aufnahmeprogramm – diese technischen Basics sollte

man gleich zu Beginn klären, wenn die Motivation da ist. Wer sich Equipment kauft, bleibt eher am Ball. Dann folgen: Probeaufnahmen, Tonspuren zusammenlegen, Schnitt, Upload zu Spotify. Dateigrößen und -austausch lösen. Für alles gibt es Lösungen – das findet am besten jede und jeder für sich selbst raus (seine Lösungen sind für Aufnahmen und Schnitt: Audacity und zum Upload bei Spotify: Spotify for Creators).

Inhaltliche Vorbereitung ist Key: Wer spontan wirken will, muss gut vorbereitet sein! Das Ziel ist ein Kneipengespräch-Feeling, aber mit fundiertem Wissen.

Terminfindung nicht unterschätzen:

Feste Termine setzen oder weit im Voraus planen, sonst verschiebt sich schnell das Release-Datum. Fazit: Alles was spontan wirkt, braucht viel Struktur und Organisation.

Digital authentisch — Kirche im Wandel

Wie gelingt Digitalisierung in Kirche und Gemeinde, ohne zur Last zu werden? Im Interview erklärt Lukas Lennert, warum Haltung wichtiger ist als Perfektion – und wie digitale Begegnungen echte Gemeinschaft fördern können.

Hey Lukas, was sind aus Deiner Sicht die größten digitalen Herausforderungen, mit denen Kirche und Gemeinden aktuell konfrontiert sind?

Eine der größten Herausforderungen ist ohne Zweifel das Tempo, mit dem sich die digitale Welt verändert. Kaum hat man sich auf eine Plattform oder ein Tool eingestellt, gibt es schon wieder etwas Neues – aktuell etwa Künstliche Intelligenz. Dazu kommen knappe Ressourcen: Viele Haupt- und Ehrenamtliche arbeiten ohnehin am Limit. Wer 150 Prozent gibt, möchte seine Energie lieber in Menschen investieren als in Technik. Digitalisierung wirkt dann schnell wie eine zusätzliche Last, nicht wie eine Chance.

Wie können Kirchen und Gemeinden junge Menschen besser über digitale Kanäle erreichen, ohne sich zu verbiegen?

Indem sie junge Menschen selbst aktiv einbeziehen. Digitale Projekte, die von jungen Menschen für junge Menschen entstehen, haben eine ganz andere Strahlkraft. **Digitale Projekte, die von jungen Menschen für junge Menschen entstehen, haben eine ganz andere Strahlkraft.**

Viele Jugendliche und junge Erwachsene lieben es, kreativ zu sein und ihre Ideen einzubringen. Wenn Gemeinden dafür Räume schaffen, eine gute Atmosphäre pflegen und Fehlerfreundlichkeit leben, entstehen Projekte, die authentisch sind. Zugleich kann man über Themen wie Likes, Selbstwert und Aufmerksamkeit wunderbar ins Gespräch kommen – und so Brücken schlagen zu der Frage, was den Menschen wirklich wertvoll macht: dass er von Gott geliebt ist.

Was sind typische Denkfehler oder Stolperfallen, wenn Gemeinden „digitaler werden“ wollen?

Ein häufiger Denkfehler ist: „Ich muss das alles alleine schaffen.“ **In Wahrheit funktioniert Digitalisierung am besten im Team.** Authentizität ist dabei wichtiger als Perfektion. Gemeinden sollten sich fragen: Wer zieht Menschen in der analogen Welt an? Wer verkörpert Herzlichkeit und Begeisterung? Genau solche Personen können auch digital eine große Rolle spielen.

Viele Haupt- und Ehrenamtliche fühlen sich überfordert von Technik oder Social Media – wie kann Digitalisierung trotzdem gelingen?

Der Schlüssel liegt im Voneinander-Lernen. Niemand muss alles können, aber gemeinsam ist schon viel vorhanden: Wissen, Erfahrung, Kreativität. Austausch und Vernetzung mit anderen Gemeinden oder Initiativen hilft enorm. Außerdem gibt es inzwischen sehr gute Ressourcen, die speziell für Kirche entwickelt wurden – etwa Fortbildungsangebote, Plattformen oder Netzwerke, die praxisnah unterstützen. Wichtig ist, klein anzufangen, Erfolge sichtbar zu machen und Digitalisierung als Werkzeug zu begreifen, das die eigentliche Mission stärkt: Menschen miteinander und mit Gott in Verbindung zu bringen.

Lukas Lennert

ist ausgebildeter Kinder- und Jugendreferent und studiert angewandte Wirtschafts- und Medienpsychologie. In seiner Selbstständigkeit unterstützt er Kirchen und Gemeinden dabei, Digitalisierung praxisnah und menschenzentriert umzusetzen – immer mit dem Ziel, digitale Begegnungen in echte Gemeinschaft zu übersetzen.

Evermore-App

Evermore ist eine Achtsamkeits & Spiritualitäts-App. 80 Meditationen, 60 Wertvollworte und 360 Inspirationsfragen stehen hier kostenlos zur Verfügung. Entwickelt wurde die App vom dem Team Spiritualität der Service Agentur der Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers.

Canva Pro

Canva ist ein Online-Tool für Grafikdesign. Hier gibt es viele Vorlagen und für Non-Profit Organisationen ist auch die Pro-Version kostenlos.

ru-digital.de

Digitaler Medienguide für den Religionsunterricht – bietet aber auch viele Materialien, Medien und Methoden für die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit

Podcast: Wenn KI im CVJM mitredet

MY Y ist der Podcast der CVJM-AG. In der Folge #13 spricht Matthias Kaden (Leitender Referent im CVJM Sachsen) über Chancen und Herausforderungen mit Künstlicher Intelligenz.

chatseelsorge.de

Bei der Chatseelsorge kannst du vertraulich und anonym mit einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin im Zweiergespräch reden! Oder du plauderst im offenen Chat mit den anderen über Gott und die Welt.

OKKNOW

The Chosen – Staffel 5

Die 5. Staffel von The Chosen ist im Sommer 2025 erschienen und ist nun auf Netflix verfügbar. "The Chosen" ist eine mehrteilige US-amerikanische Fernsehserie, die auf dem Leben von Jesus Christus basiert.

Nikodemus AI

bibleserver.com/nicodemus-ai

Eine KI, die Hintergrundinformationen zu Bibeltexten und praktische Tipps für Bibelarbeiten liefert.

Methode: Emoji-Bibelgeschichte

Eine biblische Geschichte wird nur mit Emojis dargestellt, die Gruppe errät, welche es ist – anschließend Austausch & Bedeutung darüber.

Erkennst du diese Geschichten?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Lösungen Emoji-Bibelgeschichte:
1. Jona und der Wal
2. Die Arche Noah
3. Der Auszug aus Ägypten
4. Der verlorene Sohn

Digitale Seelsorge – *Herausforderung und Geschenk zugleich*

Ob Chat, Mail oder KI: Seelsorge im Digitalen stellt neue Fragen und eröffnet zugleich wertvolle Chancen. Echte Begegnung ist auch online möglich – und wird für viele Menschen zu einem wichtigen Rettungsanker.

Gelegentlich spricht man noch von den „Neuen Medien“ und meint damit das Internet allgemein oder spezielle Anwendungen, wie die Sozialen Medien (Facebook, Instagram) und Messenger-Dienste (z.B. WhatsApp oder Signal). Dabei sind diese Medien eigentlich gar nicht mehr neu. Die erste E-Mail wurde 1984 in Deutschland empfangen und seit Mitte der 90er Jahre steht das Internet der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Die Telefonseelsorge Deutschland hatte sich als erste um die Online-Beratung bemüht (online.telefonseelsorge.de). 1995 begannen erste Stellen, neben dem Telefon auch einen digitalen Kanal anzubieten. Menschen konnten sich per Chat oder E-Mail an die Seelsorgenden wenden. 2003 kam die Chatseelsorge (www.chatseelsorge.de) der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers in Kooperation mit der Rheinischen Landeskirche als kleines, aber feines Hilfsangebot dazu. Rund 1000 Einzelgespräche werden pro Jahr während der Öffnungszeiten der Chatseelsorge geführt. Die sehr viel größere Telefonseelsorge wird von insgesamt fast

100.000 Anfragen jedes Jahr erreicht. Der Bedarf an Seelsorge ist so hoch, dass es zunehmend schwierig wird, der Nachfrage gerecht zu werden. Es bräuchte mehr ehrenamtliche Mitarbeitende, die bereit sind, sich auf die durchaus komplexen und herausfordernden Themen einzulassen und die Chancen der digitalen Kanäle zu nutzen. **Chat und Mail sind im Moment immer noch die bewährten Formate digitaler Seelsorge, zumindest wenn man an institutionalisierte, datengeschützte Angebote denkt und einen entsprechenden Datenschutz bieten möchte.** Die Sozialen Medien mit ihren Gruppen und Influencer-Kanälen sind natürlich ebenfalls ein wichtiger Ort für Seelsorge, wenn auch mit geringem Datenschutz.

THEMEN IN DER DIGITALEN SEELSORGE

Sehr offen und ohne großes Zögern werden in Mail und Chat die persönlichen Sorgen und Themen sehr direkt angesprochen. Trauer, Einsamkeit, Schulden,

Missbrauchserlebnisse, Suchterkrankungen und psychische Herausforderungen werden schriftlich in Worte gefasst. Aber auch persönliche Alltagserlebnisse, schulische Probleme, überstandene Operationen oder Infekte und bevorstehende Termine wie Bewerbungen, Arztbesuche oder Auseinandersetzungen mit Ämtern und Behörden sind Inhalt der digitalen Seelsorge. In 8 % der Telefonate der Telefonseelsorge geht es um Suizidalität. Im E-Mail-Kanal sind es fast 40 % der Anfragen und im Chat über 27 %. **Der digitale Raum öffnet Menschen offenbar noch mehr, als es das Telefon oder auch der face-to-face Kontakt kann.**

Eigentlich gibt es kein Thema, das nicht digital besprochen wird und besprochen werden kann. Die Menschen suchen und wertschätzen die Anonymität der Angebote, den niedrigschwelligen Einstieg in die Beratung und die Möglichkeit der Steuerung des Gesprächs. Wenn es nicht mehr passt oder gefällt, kann die anfragende Person einfach das Gespräch beenden oder abbrechen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen.

Seelsorgende wissen (erstmal) nicht, mit wem sie schreiben. Sie kennen weder den Namen, das Geschlecht, Alter oder Herkunft der anfragenden Person. Und da sich die Menschen mit einem Nicknamen anmelden, und nicht ihren Klarnamen nutzen, lassen sich noch nicht mal von dort Rückschlüsse auf die Person ziehen.

In der digitalen Seelsorge tappen Seelsorgende also erst einmal im sprichwörtlichen Dunkel, und das ist gut so. Die Anonymität gibt der anfragenden Person die Freiheit, sich offen und ungezwungen zu äußern. Gleichzeitig begegnet sie sich auch verstärkt selbst. Chat und E-Mail sind beides schriftliche Kanäle. Das heißt, die eigene

innere Stimme darf in Worte gefasst, reflektiert, niedergeschrieben, vielleicht erneut reflektiert, in der Wortwahl verändert werden, ehe es abgeschickt und dem anderen Menschen zum Lesen gegeben wird. Wer schreibt, schaut sich selbst beim Denken zu. Manchmal reicht das schon.

Seelsorgende stehen dann vor der Herausforderung, aus diesen Worten ein Bild entstehen zu lassen: Wer ist das auf der anderen Seite? Was ist das Thema und was braucht diese Person? **In der digitalen Seelsorge ist eine wertschätzende, zugewandte und urteilsfreie Haltung entscheidend, die den Menschen in seiner Individualität ernst nimmt und auch über digitale Medien echte Nähe ermöglicht.** Eine fundierte Ausbildung und regelmäßige Supervision sind wichtig.

zugewandte und urteilsfreie Haltung entscheidend, die den Menschen in seiner Individualität ernst nimmt und auch über digitale Medien echte Nähe ermöglicht. Eine fundierte Ausbildung und regelmäßige Supervision sind wichtig.

ZWEI KANÄLE DOMINIEREN (NOCH)

Im Chat wird zeitgleich, synchron, miteinander geschrieben. Hier ist also der Platz für akute und aktuelle Anliegen, die einer mehr oder weniger sofortigen Betrachtung bedürfen. Das Schreibgespräch per E-Mail verläuft asynchron. Manchmal liegen

zwischen den jeweiligen Mails ein paar Tage. Die Schilderung des Problems und die Antwort der Seelsorge sind also nicht unbedingt passgenau. Manchmal hat sich das Problem bereits verändert, vergrößert oder auch gelöst. Die E-Mail eignet sich besonders für langfristige Herausforderungen und Problemstellungen, die nicht sofort geklärt werden müssen. Sie ermöglicht es, in Ruhe in die Tiefe zu gehen, sich Zeit zum Formulieren zu nehmen und ausführlich zu schreiben. Auch junge Menschen schreiben immer noch gerne E-Mails. Wobei die digitale Seelsorge von Menschen aller Altersstufen und Hintergründe genutzt wird. Oft sind anfragende Personen auch nicht nur auf einer

Seelsorge-Plattform aktiv, sondern fragen zeitgleich auf anderen Seiten ebenfalls nach Beratung. **Bei der Chatseelsorge hat sich mittlerweile eine richtige Community gebildet, die regelmäßig zusammenkommt und dennoch offen für neue Menschen ist.**

KI UND DIGITALE SEELSORGE

Inzwischen wird auch Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend als Seelsorgerin oder Beraterin genutzt. Die Anonymität ist dabei noch ausgeprägter, da die Kommunikation ausschließlich mit einer Maschine stattfindet. Sprachmodelle wie ChatGPT kommen vermehrt zur persönlichen Entlastung und Beratung zum Einsatz – und die Antworten fallen oft überraschend hilfreich und lösungsorientiert aus, zumindest auf den ersten Blick. Besonders Jugendliche fühlen sich davon angesprochen, zumal sie Fragen rund um Datenschutz oder ethische Bedenken häufig ausblenden.

Für die Seelsorge stellt KI eine ernstzunehmende Herausforderung dar. Sie fordert dazu heraus, die besonderen Stärken des menschlichen Kontakts ob analog oder digital neu zu bedenken, sichtbar zu machen und erlebbar in den Mittelpunkt zu stellen. **Digitale Seelsorge bleibt damit eine spannende Aufgabe zwischen Technik und Menschlichkeit und zeigt, dass echte Nähe auch über Bildschirme hinweg entstehen kann.**

Achim Blackstein

Pastor, Beauftragter der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers für Digitale Seelsorge und Beratung am Zentrum für Seelsorge und Beratung (Hannover), Onlineberater (DGOB), Ausbilder, Autor des Fachbuches „Digitale Seelsorge. Impulse für die Praxis“.

